

Classification des plantes carnivores

Aurélien Bour
aurelien-bour@herbesfolles.org

Le numéro 1 de votre revue préférée proposait en page 5 un tableau récapitulatif des familles, genres et espèces de plantes carnivores (Sibille, 1984). 40 ans plus tard, il est intéressant de faire un bilan et une réactualisation des connaissances avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur !

Rappel de l'état des connaissances de 1984

En cette époque où internet n'existait pas et où les livres sur les plantes carnivores n'étaient pas légion, il était plus compliqué de se procurer les informations sur les plantes carnivores, notamment les listes de plantes considérées comme telles. Aussi, de vaillants amateurs se donnaient pour tâche de recueillir les informations à ce sujet, de compiler les dernières publications et d'en donner un résumé aux autres amateurs en quête de cette information. Ce qui se fait aujourd'hui en quelques clics était un travail fastidieux à l'époque ! *Dionée* était par conséquent le lieu idéal sur le sujet, comme la Carnivorous Plant Newsletter l'avait déjà initié dès 1974 où un supplément spécial du numéro 3 était une liste complète des plantes carnivores connues à l'époque (Ziemmer *et al.*, 1974) (tab. 1).

Aujourd'hui, il paraît vertigineux de regarder ce tableau et de le comparer

Classification des plantes carnivores

Il existe dans le monde près de cinq cents espèces de plantes carnivores, qui représentent six familles de quinze genres.

Un tableau simple nous donne la répartition des genres à travers le monde.

Nous n'incluons pas dans ce tableau les champignons carnivores, dont le genre comporte plus de vingt espèces. Ces derniers, rendent d'inestimables services dans les luttes biologiques contre certains fléaux des plantes, notamment les nématodes des racines.

FAMILLE ET GENRE	NOMBRE D'ESPECES	DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
SARRACENIACEAE Héliamphora Sarracénia Darlingtonia	5 9 + de nombreux hybrides 1	Guyane britannique, Vénézuéla Nord-Est des Etats-Unis Californie - Orégon
HEPENTHACEAE Népenthés	65 + de nombreux hybrides	Asie, Ceylan, Madagascar
DROSERACEAE Dionaea Aldrovanda Drosophyllum Droséra	1 1 1 90	Nord Caroline, Sud-Caroline Europe, Inde, Japon, Afrique Portugal, Espagne, Maroc Se trouvent dans toutes les parties du monde, dont cinquante six en Australie
BYBLIDACEAE Byblis	2	Australie
CEPHALOTACEAE Céphalotus	1	Australie
LENTIBULARIACEAE Pinguicula Utricularia Blowularia Polypompholyx Genlisea	50 275 2 2 10	Asie, Europe et Amérique Dans toutes les parties du monde Cuba, Amérique du Sud Australie Afrique, Amérique du Sud

5

Tab. 1. Le tableau de classification des plantes carnivores publié en 1984.

avec les connaissances actuelles. 515 espèces sont citées pour 1984, réparties dans 15 genres. Le nombre d'espèces considérées comme carnivores a presque doublé, des centaines de nouvelles espèces ayant été découvertes, ou étudiées en détail et divisées. De nouveaux genres, déjà connus, sont désormais considérés comme carnivores ! Si certains groupes ont énormément augmenté (*Heliophora*, *Byblis*, *Genlisea*, *Nepenthes*), d'autres sont restés stables (*Sarracenia*, tous les genres monospécifiques qui le sont restés), certains ont disparu (*Biovularia* et *Polypompholyx*, intégrés dans *Utricularia*), et le genre *Utricularia* a réduit en nombre d'espèces !

Nous allons tenter l'expérience de

reproduire aujourd'hui ce tableau avec les connaissances actuelles et le consensus majoritaire, parfois difficile à atteindre tant les avis sont parfois différents et les enjeux complexes. La plupart des chiffres émanent de Ellison et Adamec, (2018), remis à jour avec différentes publications (tab. 2).

Place au bilan et à l'explication du tableau ! Les chiffres donnent un bon aperçu, mais il faut une explication, notamment quant à l'imprécision assumée ou les écarts dans certains genres. Pour reproduire l'exercice jusqu'au bout, nous avons conservé l'ordre de 1984 !

FAMILLE ET GENRE	NOMBRE D'ESPÈCES	DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
SARRACENIACEAE		
<i>Heliophora</i>	24	Venezuela, Brésil, Surinam
<i>Sarracenia</i>	9 (11)	Est des États-Unis et du Canada
<i>Darlingtonia</i>	1	Sud-Ouest des États-Unis (Californie – Oregon)
NEPENTHACEAE		
<i>Nepenthes</i>	160-200	Seychelles, Madagascar, Asie, Nouvelle-Calédonie
DROSERACEAE		
<i>Dionaea</i>	1	Est des États-Unis (Caroline du Nord, Caroline du Sud)
<i>Aldrovanda</i>	1	Dispersé en Europe, Afrique, Asie, Océanie. Introduit en Amérique du Nord
<i>Drosera</i>	270	Se trouvent dans toutes les parties du monde dont ~170 en Australie
DROSOPHYLLACEAE		
<i>Drosophyllum</i>	1	Portugal, Espagne, Maroc
BYBLIDACEAE		
<i>Byblis</i>	8	Nouvelle-Guinée, Australie
CEPHALOTACEAE		
<i>Cephalotus</i>	1	Australie (Sud-Ouest)
LENTIBULARIACEAE		
<i>Pinguicula</i>	115	Asie, Europe et Amérique
<i>Utricularia</i>	265	Dans toutes les parties du monde
<i>Genlisea</i>	31	Amérique du Sud, Afrique, Madagascar
RORIDULACEAE		
<i>Roridula</i>	2	Sud-Ouest de l'Afrique du Sud
DIONCOPHYLLACEAE		
<i>Triphyophyllum</i>	1	Afrique de l'Ouest
BROMELIACEAE		
<i>Brocchinia</i>	2	Nord-Ouest de l'Amérique du Sud
<i>Catopsis</i>	1	Amérique tropicale
ERIOCAULACEAE		
<i>Paepalanthus</i>	1	Brésil
TOFFIELDIACEAE		
<i>Triantha</i>	1	Ouest de l'Amérique du Nord
PLANTAGINACEAE		
<i>Philcoxia</i>	8	Brésil

Tab. 2. Une réactualisation de 2024 du tableau de classification des plantes carnivores.

Sarraceniaceae

Heliamphora

Ce genre de 5 espèces en 1984 en compte désormais 24 ! Il est intéressant de noter que Maguire a révisé ce genre en 1978 et a publié 2 espèces encore valides : *H. ionasi* et *H. neblinae* (Maguire, 1978). Il y eut de nouvelles descriptions à partir de 2000, notamment grâce à des botanistes allemands :

H. hispida (2000), *H. folliculata* (2001), *H. chimantensis* (2002), *H. elongata* (2004), *H. sarracenioides* et *H. pulchella* (2005), *H. exappendiculata* et *H. glabra* (2006), *H. uncinata*, *H. ciliata* et *H. huberi* (2009), et la seule variété acceptée, *H. minor* var. *pilosa* en 2011. Tout s'est accéléré avec la sortie en 2011 de la monographie du genre, *Sarraceniaceae of South America* (McPherson *et al.*, 2011), où 5 espèces ont été décrites : *H. arenicola*, *H. ceracea*, *H. collina*, *H. parva* et *H. purpurascens*. Enfin, la petite dernière est de cette année, *Heliamphora electrum*, dont un des auteurs n'est autre que François Mey, un membre bien connu de Dionée (Golos *et al.*, 2024) !

Sarracenia

Les Sarracénies n'ont pas trop bougé depuis 1984. Encore que... Premièrement, deux écoles prévalent dans le genre. Tout d'abord l'école Schnell, qui considère 9 espèces (Schnell, 2002 ; McPherson et Schnell, 2012), et l'école Case qui en compte 11 (Rice, 2006). Cette deuxième école considère *Sarracenia purpurea* subsp. *venosa* var. *burkii* comme une espèce :

S. rosea (Naczi *et al.*, 1999), et élève au rang spécifique deux sous-espèces de *Sarracenia rubra* : *S. alabamensis* et *S. jonesii*. Les deux points de vue ont leurs arguments, nous vous laissons juger ! Citons aussi McPherson, 2007 qui a publié un intéressant travail de revue des plantes à urnes d'Amérique du Nord, formalisé 4 ans plus tard (McPherson et Schnell, 2011), où, si le nombre d'espèces n'a pas bougé, le nombre de taxons infraspécifiques a explosé jusqu'à atteindre 43 sous-espèces, variétés et formes ! La petite dernière est *S. rubra* subsp. *viatorum*, décrite en 2018 (Rice, 2018).

Darlingtonia

Ce genre monospécifique l'est toujours, rien n'a changé, si ce n'est la description de la forme « verte » (sans anthocyane), parfois cultivée sous le nom 'Othello' : *D. californica* f. *viridiflora*, dans la grande revue des Sarraceniaceae d'Amérique du Nord (McPherson et Schnell, 2011), avec un dessin de François Mey pour la description !

Nepenthaceae

Nepenthes

Un des genres avec le plus de descriptions, et les descriptions les plus débattues ! Les chiffres sont très variables ; dans l'une des dernières publications, les auteurs citent 160 espèces (Tan *et al.*, 2023), tandis qu'en suivant le décompte des différentes publications, on arrive au nombre de 181 espèces. POWO compte 197 espèces acceptées (POWO, 2024). Comparé aux 65 espèces de 1984, on

en est bien loin ! Avec autant d'espèces, il est difficile de faire une revue, même lacunaire... Golos et McPherson (2022) rappellent à juste titre qu'il y a eu plus de *Nepenthes* décrits pendant les 20 années du XXI^e siècle que pendant tout le XIX^e ! Il y a eu de nombreuses publications depuis 1984 pour réviser et compléter ce genre très complexe : Clarke et Wong, 1997 ; Jebb et Cheek, 1997 ; Cheek *et al.*, 2001 ; Clarke, 2001, 2002 ; Clarke et Wah, 2001, Phillipps *et al.*, 2008. Un grand renouveau a eu lieu en 2009 avec la sortie de la monographie monstrueuse de Redfern (McPherson *et al.*, 2009a, 2009b), où 120 espèces sont connues, et son complément dès 2011 (McPherson et Robinson, 2011), avec déjà 18 espèces supplémentaires ! Le deuxième complément (McPherson et Golos, 2022) revoit pas moins de 53 espèces depuis 2011, dont deux décrites dans ce même ouvrage. Et déjà 8 nouvelles espèces sont publiées depuis cette révision ! En dehors des nouvelles descriptions, il est intéressant de voir toujours plus de publications s'intéressant à l'écologie et la biochimie fascinantes de ces végétaux. Rappelons que depuis 1984, les recherches sur le terrain ont permis de mettre en évidence la tendance coprophage des *Nepenthes* géants (Chin *et al.*, 2010), l'aspect myrmécophile de *N. bicalcarata* (Bazile *et al.*, 2012) ou encore une nouvelle espèce de grenouille habitant *N. mollis* (Etter *et al.*, 2021) !

Droseraceae

Dionaea

Rien n'a changé chez la Dionée, symbole de notre chère association... Pas de nouvelle espèce ni de taxon infraspécifique ! On connaît cependant bien mieux son écologie et les mécanismes électriques et physico-chimiques liés à son piège et à sa digestion. Et bien sûr, pour les amateurs du genre, des milliers de cultivars ont été décrits et cultivés ! Une tentative de comptabilité a été publiée (Bailey et McPherson, 2012), obsolète dès avant sa sortie tant les cultivars s'enchaînent...

Aldrovanda

La plante à roues est restée seule en son genre, et a eu droit à sa propre monographie (Cross, 2012). Dans celle-ci, son seul infrataxon est décrit : *Aldrovanda vesiculosa* var. *rubescens* ! C'est la « plante rouge » des catalogues de Nature et Paysages de l'époque. Connue surtout des pays lointains : Australie, Botswana, Japon, mais aussi du lac Balata en Hongrie. L'espèce était à rechercher en France en 1984, non revue depuis les années 70, et n'a toujours pas été revue malgré des efforts conséquents. Elle est maintenant considérée comme effectivement disparue de ce pays...

Drosera

Avec 90 espèces en 1984, les *Rossolis* étaient le deuxième plus grand genre de plantes carnivores, loin derrière les *Utricularia*. On n'en compte désormais pas moins de 270, dépassant de peu ces derniers ! Que s'est-il passé ? D'abord, de nombreuses nouvelles découvertes

et descriptions, partout sur la planète. On a assisté à des publications en série, particulièrement en Australie avec la publication de *Carnivorous Plants of Australia* (Lowrie, 1987, 1989, 1998), réédité en 2013 (Lowrie et Robinson, 2013a, 2013b, 2013c). Une publication généraliste de McPherson (2008) a aussi renouvelé cet intérêt, suivie par le Japon (Kagawa, 2014) et le Brésil, qui s'est avéré être un grand *hot spot* du genre (Gonella *et al.*, 2014, 2016 ; Rivadavia *et al.*, 2014 ; Silva, 2012), avec la publication très remarquée de *Drosera magnifica* (Gonella *et al.*, 2015). Mais plus que la « découverte » de nouvelles espèces, c'est finalement l'application de concepts modernes de systématique botanique qui a vu le maximum de nouvelles espèces apparaître. Pour ainsi dire toutes les anciennes sous-espèces ont été élevées au rang spécifique, ce qui a « artificiellement » fait gonfler le nombre d'espèces reconnues. De plus, l'étude approfondie d'espèces complexes a permis de les éclater en plusieurs taxons, incluant parfois des plantes déjà connues et cultivées depuis longtemps. C'est notamment le cas du groupe de *Drosera indica*, qui s'avère être une section complexe et subtile (sect. *Arachnopus*), qui comprend 13 espèces, la dernière décrite en 2023 (Krueger *et al.*, 2023). Quelques faits marquants de ces dernières décennies :

— l'abandon officiel du bien pratique *D. longifolia* au profit de *D. anglica* (Cheek, 1998) !

— la découverte de l'hybride de *D. rotundifolia* et *D. intermedia* en

Angleterre et son renommage en *D. × eloisiana* (Bailey, 2015). L'ancien nom, *D. × belezeana*, s'avère inapplicable et cet hybride décrit de France n'y a jamais été observé !

— la découverte de *D. rotundifolia* aux Philippines (Coritico et Fleischmann, 2016) !

— *Drosera murfetii*, la « forme géante » de *D. arcturii* ! (Lowrie et Conran, 2014)

— la 4^e espèce de la section *Proliferae* : *Drosera buubugujin* (Mathieson et Thompson, 2020)

— l'hybride artificiel de *Drosera prolifera* et *D. schizandra* : *Drosera* 'Andromeda' !

Drosophyllum

Si le genre en lui-même n'a pas bougé, il a en revanche sa propre famille depuis 1989 (Kubitzki 2003) ! Sorti des *Droseraceae*, *Drosophyllum lusitanicum* est la seule espèce des *Drosophyllaceae*. Une nouvelle famille, quand même, c'est pas tous les jours !

Byblidaceae

Byblis

De 2 espèces en 1984, nous en sommes rendus à 8 actuellement ! On considérait une espèce annuelle (*B. liniflora*), on en connaît désormais 6, toutes nord-australiennes, sauf *B. liniflora* qui a depuis été trouvée dans le sud de la Nouvelle-Guinée. La petite dernière, *B. pilbarana*, a été publiée dans le dernier volume du Magnum Opus (Lowrie et Robinson, 2013c). Et les espèces vivaces du sud-ouest sont désormais deux : à *B. gigantea*, il faut ajouter *B. lamellata*,

décrit par les mêmes auteurs - Lowrie et Conran - en 2002 (Conran, 2002) !

Cephalotaceae

Cephalotus

Rien à signaler pour cette autre famille monospécifique. Pas de nouvelle espèce, pas de taxon infraspécifique, pas de révision notable. Elle a tout de même bénéficié de sa propre monographie (Cross *et al.*, 2019) ! Le commerce horticole, sans se détourner de son fond de commerce carnivoresque que sont les Dionées, s'intéresse de près au genre *Cephalotus*, et le nombre de cultivars croît progressivement. Leurs différences restent minimes, mais l'engouement est croissant !

Lentibulariaceae

Pinguicula

Nos chères grassettes ont quant à elles bien crû ! Ayant plus que doublé en nombre depuis 1984, ce genre a été bien étudié et révisé. Nous avons eu droit à trois belles monographies depuis cette époque (Casper, 2019 ; Lampard *et al.*, 2016 ; Roccia *et al.*, 2016). Nous avons en outre assisté à la publication de la première espèce d'Asie mineure : *P. habilii*, plus tard regroupée avec *P. megaspilea* (Yildirim *et al.*, 2012), à la première mention de plantes carnivores dans le Grand Nord au Svalbard (Eidesen *et al.*, 2013) et à la description d'un hybride de France (Roccia, 2013) ! Par ailleurs, trois infrataxons, dont deux purement endémiques de France ont été élevés au rang spécifique ;

Pinguicula caussensis, *P. reichenbachiana* et *P. rosea*. Au niveau international, les deux centres de diversité du genre ne se sont pas éloignés : les montagnes centre-américaines et les montagnes sud-européennes. Avec quelques belles exceptions ! De nouvelles espèces ont notamment été décrites des Andes, de Cuba et, récemment, de Chine ! Mais c'est une autre histoire...

Utricularia

Les utriculaires sont le seul genre dont le nombre d'espèces a diminué depuis 1984 ! Et pourtant, 115 espèces ont été publiées dans ce laps de temps ! En 1989, Peter Taylor, le grand pont de du genre, a publié une révision complète du genre (Taylor, 1989), réduisant le genre *Polypompholyx* en l'un des deux sous-genres des *Utricularia*, avec 3 espèces pour 2 sections, et le genre *Biovularia* en deux espèces incluses dans la section *Utricularia*. Par ailleurs, il ramène le nombre d'espèces à 214, sachant que 49 espèces ont été décrites entre 1984 et 1989, dont 44 par Taylor lui-même ! Un gros travail de rationalisation, en somme : à cette époque, plus de 900 taxons étaient publiés pour ce genre, et il a établi que plus des trois quarts constituaient des synonymes ou des taxons déjà décrits. Il est à noter que le genre *Utricularia* est particulièrement complexe et d'identification compliquée. Une mise à jour a été réalisée en 2012 par Andreas Fleischmann en hommage à Peter Taylor qui venait de trépasser (Fleischmann, 2012). Il étudie les 26 nouvelles espèces décrites depuis Taylor (1989) et en conserve 12, et ressuscite

2 espèces que Taylor avait placées en synonymie, amenant le nombre d'espèces acceptées à 228. Depuis 2012, 39 espèces ont été décrites et au moins deux considérées officiellement comme des synonymes. Même des espèces bien connues comme *U. australis* ou *U. stygia* ont été reléguées (Bour, 2022) ! Le travail est désormais concentré sur la révision de groupes complexes, notamment au Brésil et en Australie.

Genlisea

L'un de ces « petits genres » de plantes carnivores... Avec 10 espèces en 1984, pourquoi pas, mais 31 maintenant, c'est autre chose ! Comme pour les *Utricularia*, Peter Taylor a été un précurseur dans le genre et en a décrit 5 (il en a une à son nom, d'ailleurs), et encore une fois, c'est Fleischmann qui a pris la suite. Il a publié une grosse révision du genre (Fleischmann, 2012), dans laquelle il liste 28 espèces au genre, dont 5 qu'il a co-décrites. Par la suite, 3 nouvelles espèces sont découvertes, la dernière en 2020 : *G. hawkingii* (Silva *et al.*, 2020). La connaissance des *Genlisea* a bien augmenté, et leur classification est assez fine : deux sous-genres, trois sections, portées morphologiquement et géographiquement.

Et du nouveau !

Roridulaceae

Roridula

Décrit par Linné en 1764, ce genre existait bien avant notre revue. Cité brièvement par Lloyd (1942), ses facultés

carnivores étaient déjà suggérées. Sa capacité à assimiler l'azote de ses proies n'était pas prouvée et Juniper *et al.* (1989) ont démontré que la plante n'avait pas d'enzymes et l'ont classée en « protocarnivore », car une digestion a lieu par le biais de punaises du genre *Pameridea*. Depuis, plusieurs études ont eu lieu sur la question (Voigt *et al.*, 2009), et la réponse est la suivante : si *Roridula* n'est pas carnivore, alors les vaches ne sont pas herbivores car elles digèrent l'herbe via des bactéries (McPherson, 2008). Bien dit !

Dioncophyllaceae

Triphyophyllum

Décrit dès 1928 (alors sous le nom de *Dioncophyllum peltatum*), notre *Triphyophyllum* n'est connu comme carnivore qu'en 1979 (Green *et al.*, 1979). Cette information aura peut-être échappé à nos estimés prédécesseurs ? Plutôt que de m'étendre sur ce sujet, je vous renvoie à l'excellent article d'Hervé Huet dans nos colonnes dans le numéro 100 (Huet, 2024) !

Bromeliaceae

Brocchinia

En 1984, soit concomitamment à ce fameux tableau, un coup de tonnerre tombe dans la science des plantes carnivores : une espèce de la famille des Bromeliaceae est décrite comme carnivore (Givnish *et al.*, 1984) ! Elle croît en compagnie de nombreuses autres espèces carnivores : *Heliamphora*, *Utricularia*, *Drosera*, *Genlisea*, ce qui a

mis la puce à l'oreille des auteurs. C'est la première monocotylédone considérée comme carnivore, ce qui rebat les cartes ! Et c'est aussi le premier cas d'un genre non complètement carnivore. Car une seule espèce est considérée comme carnivore sur un genre qui en comptait 18 à l'époque. Par la suite, une autre espèce proche a été démontrée comme étant carnivore : *B. hechtiioides* (Givnish *et al.*, 1997).

Catopsis

La même année 1984 (décidément !), une deuxième espèce d'un deuxième genre de Bromeliaceae fut considérée comme carnivore (Frank et O'Meara, 1984) ! *Catopsis berteroniana*, une petite épiphyte proche des *Tillandsia*, qui croît aussi sur les Tepuis (tiens tiens), mais également dans toute l'Amérique tropicale, entre autres en Floride, non loin des *Sarracenia* (re tiens tiens).

Eriocaulaceae

Paepalanthus

Forts de ces exemples, Jolivet et Vasconcellos-Neto (1993) s'intéressent à une Eriocaulaceae, dont le port et la fonction ressemblent beaucoup à une Bromeliaceae : *Paepalanthus bromelioides*, une autre monocotylédone. Il s'avère qu'elle pousse dans les Campos Rupestres, où vivent de nombreuses autres carnivores. Beaucoup d'éléments laissent penser qu'il s'agit d'une plante carnivore, ce qui a été prouvé par la suite (Nishi *et al.*, 2013), bien que des études complémentaires soient les bienvenues.

Tofieldiaceae

Triantha

Bien plus récemment, une autre monocotylédone est arrivée dans la famille très restreinte des plantes carnivores : *Triantha occidentalis* (Lin *et al.*, 2021). Cette petite Tofieldiaceae de tourbières nord-américaines a été étudiée en détail et il s'avère qu'elle piège et digère des proies sur ses hampes florales ! Il existe 3 autres espèces dans le genre : *T. glutinosa* est certainement carnivore également, l'attention se porte à présent sur *T. japonica*...

Plantaginaceae

Philcoxia

Retour aux dicotylédones avec la famille des Plantaginaceae, pas très distante des Lentibulariaceae. En 2012 arrive un article qui n'est pas passé inaperçu : ce petit genre de 3 espèces, décrit récemment, possède des feuilles souterraines qui fixent le sable et capturent et digèrent des proies (Pereira *et al.*, 2012). En effet, les *Philcoxia* croissent dans les Campos Rupestres, qui sont un *hot spot* des *Drosera* brésiliens... On y observe aussi des *Genlisea* et des *Utricularia*. Coïncidence ? Et l'on précisait il y a quelques lignes que c'était un genre décrit récemment. Par qui ? Peter Taylor *himself* (Taylor *et al.*, 2000) ! Trop de coïncidences tuent le hasard ! D'ailleurs, cette découverte a donné un regain d'intérêt pour ce petit genre, puisqu'on en connaît désormais 8 espèces, la dernière étant *Philcoxia cachimboensis*, publiée pendant que j'écris ces lignes

(Lopes-Neto *et al.*, 2024)... Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard !

Encore un peu ?

Très récemment, une nouvelle espèce d'une autre Plantaginaceae a été supputée comme carnivore : *Crepidohopalon droserioides* (Fischer *et al.*, 2023). Peu de choses sont connues sur cette plante mais c'est un autre sujet...

Bibliographie

Bailey, T., 2015. *Drosera x eloisiana*, not *D. x belezeana*. *Planta Carnivora*, 37 : 42–47.

Bailey, T.S., McPherson, S., 2012. *Dionaea: the Venus's flytrap*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 447 p.

Bazile, V., Moran, J.A., Le Mogueédec, G., Marshall, D.J., Gaume, L., 2012. A Carnivorous Plant Fed by Its Ant Symbiont: A Unique Multi-Faceted Nutritional Mutualism. *PLoS ONE*, 7: e36179. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036179>

Bour, A., 2022. Coup de tonnerre chez les utriculaires européennes. *Dionée*, 96 : 6–15.

Casper, S.J., 2019. *The insectivorous genus Pinguicula (Lentibulariaceae) in the Greater Antilles*, Englera. Berlin : Botanic Garden and Botanical Museum Berlin, 126 p..

Cheek, M., 1998. Proposal to reject the name *Drosera longifolia* (Droseraceae). *Taxon*, 47 : 749–750.

Cheek, M., Jebb, M., Kalkman, C., van Steenis, C.G.G.J., Nootboom, H.P., 2001. *Nepenthaceae, Flora Malesiana Spermatophyta*. Leiden : Rijksherbarium, Hortus Botanicus, 164 p.

Chin, L., Moran, J.A., Clarke, C., 2010. Trap geometry in three giant montane pitcher plant species from Borneo is a function of tree shrew body size. *New Phytologist*, 186 : 461–470.

Clarke, C., 2002. *A guide to the pitcher plants of Peninsular Malaysia*. Kota Kinabalu : Natural History Publications (Borneo), 37 p.

Clarke, C., 2001. *Nepenthes of Sumatra and Peninsular Malaysia*. Kota Kinabalu : Natural History Publications (Borneo), 336 p.

Clarke, C., Wah, A.K., 2001. *A guide to the pitcher plants of Sabah*. Kota Kinabalu : Natural History Publications (Borneo), 44 p.

Clarke, C., Wong, K.M., 1997. *Nepenthes of Borneo*. Kota Kinabalu : Natural History Publications in association with Science and Technology Unit, Sabah, 219 p.

Conran, J.G., 2002. A revision of *Byblis* (Byblidaceae) in south-western Australia. *Nuytsia*, 15 : 11–19. <https://doi.org/10.58828/nuy00383>

Coritico, F.P., Fleischmann, A., 2016. The first record of the boreal bog species *Drosera rotundifolia* (Droseraceae) from the Philippines, and a key to the Philippine sundews. *Blum – J Plant Tax and Plant Geog*, 61 : 24–28.

Cross, A., 2012. *Aldrovanda: the waterwheel plant*. Poole : Redfern Natural History Prod, 249 p.

Cross, A., Kalfas, N., Nunn, R., Conran, J., Robinson, A., 2019. *Cephalotus: the Albany pitcher plant*. Redfern Natural History Prod, Poole, 139 p.

Eidesen, P.B., Strømmen, K., Vader, A., 2013. Fjelltettegras *Pinguicula alpina* funnet ny for Svalbard i Ringhornaldalen, Wijdefjorden, en utforsket arktisk oase. *Blyttia*, 71 : 209–213.

Ellison, A.M., Adamec, L. (Eds.), 2018. *Carnivorous plants: physiology, ecology, and evolution*, First edition. New York, NY, United States of America : Oxford University Press, Oxford, 548 p.

Etter, L., Haas, A., Lee, C.C., Min, P.Y., Das, I., Hertwig, S.T., 2021. Out of the trap: A new phytothelm-breeding species of *Philautus* and an updated phylogeny of Bornean bush frogs (Anura:

- Rhacophoridae). *J Zool Syst Evol Res jzs.*: 12465. <https://doi.org/10.1111/jzs.12465>
- Fischer, E., Wursten, B., Darbyshire, I., 2023.** A new and possibly carnivorous species of *Crepidorhopalon* (Linderniaceae) from Mozambique. *Phytotaxa*, 603 : 191–198.
- Fleischmann, A., 2012.** The new *Utricularia* species described since Peter Taylor's monograph. *Carn. Pl. Newsletter*, 41 : 67–76.
- Fleischmann, A., 2012.** *Monograph of the genus Genlisea*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Prod, 727 p.
- Frank, J.H., O'Meara, G.F., 1984.** The Bromeliad *Catopsis berteroniana* Traps Terrestrial Arthropods but Harbors *Wyeomyia* larvae (Diptera: Culicidae). *The Florida Entomologist*, 67(3) : 418–424.
- Givnish, T.J., Burkhardt, E.L., Happel, R.E., Weintraub, J.D., 1984.** Carnivory in the Bromeliad *Brocchinia reducta*, with a Cost/Benefit Model for the General Restriction of Carnivorous Plants to Sunny, Moist, Nutrient-Poor Habitats. *The American Naturalist*, 124 : 479–497.
- Givnish, T.J., Sytsma, K., Smith, J., Hahn, W., Benzing, D., Burkhardt, E., 1997.** Molecular evolution and adaptive radiation in *Brocchinia* (Bromeliaceae: Pitcairnioideae) atop tepuis of the Guayana Shield. *Molecular evolution and adaptive radiation*, 259 : 311.
- Green, S., Green, T.L., Heslop-Harrison, Y., 1979.** Seasonal heterophylly and leaf gland features in *Triphyophyllum* (Dioncophyllaceae), a new carnivorous plant genus. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 78 : 99–116.
- Golos, M.R., Nerz, J., Mey, F.S., Wistuba, A., 2024.** *Heliamphora electrum* (Sarraceniaceae), an enigmatic species of marsh pitcher plant from the Sierra de Lema of Venezuela. *Carnivorous Plant Newsletter*, 53.
- Gonella, P.M., Fleischmann, A., Rivadavia, F., Neill, D.A., Sano, P.T., 2016.** A revision of *Drosera* (Droseraceae) from the central and northern Andes, including a new species from the Cordillera del Cóndor (Peru and Ecuador). *Plant Syst Evol*, 302 : 1419–1432.
- Gonella, P.M., Rivadavia, F., Sano, P.T., Fleischmann, A., 2014.** Exhuming *Saint-Hilaire*: revision of the *Drosera villosa* complex (Droseraceae) supports 200 year-old neglected species concepts. *Phytotaxa*, 156 : 1.
- Gonella, P.M., Rivadavia, F., Fleischmann, A., 2015.** *Drosera magnifica* (Droseraceae): the largest New World sundew, discovered on Facebook. *Phytotaxa*, 220 : 257.
- Huet, H. 2024.** Le secret de *Triphyophyllum* enfin dévoilé ! *Dionée 100* : 6-9. Huet, H. 2024. Le secret de *Triphyophyllum* enfin dévoilé ! *Dionée 100* : 6-9.
- Jebb, M., Cheek, M., 1997.** A skeletal revision of *Nepenthes* (Nepenthaceae). *Blumea*, 42 : 1–106.
- Jolivet, P., Vasconcellos-Neto, J. 1993.** Convergence chez les plantes carnivores. *La Recherche*, 24 : 456-458.
- Juniper, B.E., Robins, R.J., Joel, D.M., 1989.** *The Carnivorous Plants*. London: Academic Press, 353 p.
- Kagawa, T., 2014.** *Drosera of Japan*. Auto publication, 69 p.
- Krueger, T., Cross, A.T., Rangers, D., Fleischmann, A., 2023.** *Drosera maanyagooloo*, a new species of *Drosera* section *Arachnopus* (Droseraceae) from the Buccaneer Archipelago and Yampi Peninsula, northwest Kimberley region, Western Australia. *Phytotaxa*, 618 : 31–46.
- Kubitzki, K., 2003.** Drosophyllaceae. In: Kubitzki, K., Bayer, C. (ed). *Flowering Plants · Dicotyledons. The Families and Genera of Vascular Plants*, vol 5. Berlin, Heidelberg : Springer.
- Lampard, S., Gluch, O., Fleischmann, A., Temple, P., McPherson, S., Rocca, A., Partrat, E., Legendre, L., 2016.** *Pinguicula of Latin America*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 362 p.
- Lin, Q., Ané, C., Givnish, T.J., Graham, S.W., 2021.** A new carnivorous plant lineage (*Triantha*) with a unique sticky-

- inflorescence trap. *Proc Natl Acad Sci USA* 118, e2022724118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2022724118>
- Lloyd, F.E., 1942.** *The Carnivorous Plants*. New York : Ronald Press, 378 p.
- Lopes-Neto, R.B., Cardoso, J.B., Scatigna, A.V., 2024.** *Philcoxia cachimboensis* (Plantaginaceae): a new carnivorous species from Serra do Cachimbo, eastern Amazon, Brazil. *Acta Amaz.* 54, e54bc23171. <https://doi.org/10.1590/1809-4392202301711>
- Lowrie, A., 1987.** *Carnivorous plants of Australia. Volume 1*. Nedlands, W.A : University of Western Australia Press, 202 p.
- Lowrie, A., 1989.** *Carnivorous plants of Australia. Volume 2*. Nedlands, W.A : University of Western Australia Press, 240 p.
- Lowrie, A., 1998.** *Carnivorous plants of Australia. Volume 3*. Nedlands, W.A : University of Western Australia Press, 288 p.
- Lowrie, A., Conran, J.G., 2014.** *Drosera murfetii* (Droseraceae): a new species from Tasmania, *Journal of the Adelaide Botanic Gardens*, 27 : 7–21.
- Lowrie, A., Robinson, A.S., 2013a.** *Carnivorous plants of Australia : Magnum opus. Volume 1*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Prod, 458 p.
- Lowrie, A., Robinson, A.S., 2013b.** *Carnivorous plants of Australia : Magnum opus. Volume 2*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Prod, 442 p.
- Lowrie, A., Robinson, A.S., 2013c.** *Carnivorous plants of Australia : Magnum opus. Volume 3*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Prod, 455 p.
- Maguire, B., 1978.** Sarraceniaceae. In Maguire, B. [& “collaborators”: Windisch, P.G., Rizzini, C.T., Howard, R.A., Meijer, W., Kubitzki, K., Steyermark, J.A., Luteyn, J.L., Huang, Y., Pires, J.M., and Gentry, A.H.] *The botany of the Guayana Highland—part X*. New York : Memoirs of the New York Botanical Garden, p. 36–62 (29 : 1–288).
- Mathieson, M.T., Thompson, S.L., 2020.** *Drosera buubugujin* M.T. Mathieson (Droseraceae, Drosera section Prolifera C.T. White), a spectacular new species of sundew from the Cape York Peninsula bioregion 9. *Austrobaileya*, 10(4) : 549–557.
- McPherson, S., 2007.** *Pitcher plants of the Americas*. Blacksburg, VA : McDonald & Woodward Pub. Co, 320 p.
- McPherson, S., 2008.** *Glistening Carnivores: the Sticky-Leaved Insect-Eating Plants*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 389 p.
- McPherson, S., Golos, M.R., 2022.** *New Nepenthes Volume 2*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 695 p.
- McPherson, S., Robinson, A., Fleischmann, A., 2009a.** *Pitcher plants of the Old World Volume 1*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 630 p.
- McPherson, S., Robinson, A., Fleischmann, A., 2009b.** *Pitcher plants of the Old World Volume 2*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 766 p.
- McPherson, S., Robinson, A., 2011.** *New Nepenthes*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 596 p.
- McPherson, S., Schnell, D.E., 2011.** *Sarraceniaceae of North America*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 807 p.
- McPherson, S., Schnell, D.E., 2012.** *Field guide to the carnivorous plants of the United States and Canada*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 200 p.
- McPherson, S., Wistuba, A., Fleischmann, A., Nerz, J., 2011.** *Sarraceniaceae of South America*. Poole, Dorset, England : Redfern Natural History Productions, 561 p.
- Naczi, R.F., Soper, E.M., Case Jr, F.W., Case, R.B., 1999.** *Sarracenia rosea* (Sarraceniaceae), a new species of pitcher plant from the southeastern United States. *SIDA, contributions to botany*, 1183–1206.

- Nishi, A.H., Vasconcellos-Neto, J., Romero, G.Q., 2013.** The role of multiple partners in a digestive mutualism with a protocarnivorous plant. *Annals of Botany*, 111 : 143–150.
- Pereira, C.G., Almenara, D.P., Winter, C.E., Fritsch, P.W., Lambers, H., Oliveira, R.S., 2012.** Underground leaves of *Philcoxia* trap and digest nematodes. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109 : 1154–1158.
- Phillipps, A., Lamb, A., Lee, C.C., 2008.** *Pitcher plants of Borneo*, 2nd ed. Kew & Kota Kinabalu : Natural History Publications (Borneo) in association with Royal Botanic Gardens, 181 p.
- Rice, B.A., 2006.** *Growing carnivorous plants*. Portland, Or. : Timber Press, 224 p.
- Rice, B.A., 2018.** The long overdue recognition of *Sarracenia rubra* subsp. *viatorum*. *Carnivorous Plant Newsletter* : 47, 152–158.
- Rivadavia, F., Gonella, P.M., Sano, P.T., Fleischmann, A., 2014.** Elucidating the controversial *Drosera montana* complex (Droseraceae): a taxonomic revision. *Phytotaxa*, 172 : 141. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.172.3>.
- Roccia, A., 2013.** *Pinguicula x gresivaudanica* (Lentibulariaceae), a new butterwort hybrid from the French Alps. *Carnivorous Plant Newsletter*, 42 : 36–46.
- Roccia, A., Gluch, O., Lampard, S., Robinson, A., Fleischmann, A., McPherson, S., Legendre, L., Partrat, E., Temple, P., Casper, S.J., 2016.** *Pinguicula of the Temperate North*. Redfern Poole, Dorset, England : Natural History Productions, 349 p.
- Schnell, D.E., 2002.** *Carnivorous plants of the United States and Canada*, 2nd ed. Portland, Or. : Timber Press, 468 p.
- Sibille, P., 1984.** Classification des plantes carnivores. *Dionée*, 1(1) : 5.
- Silva, P.M.G., 2012.** *Revisão taxonômica do clado tetraploide-brasileiro de Drosera L. (Droseraceae). (Mestrado em Botânica)*. São Paulo : Universidade de São Paulo, 222 p. Thèse (science).
- Silva, S.R., Plachno, B.J., Carvalho, S.G.M., Miranda, V.F.O., 2020.** *Genlisea hawkingii* (Lentibulariaceae), a new species from Serra da Canastra, Minas Gerais, Brazil. *PLOS ONE*, 15 : e0226337. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226337>
- Steyermark, J.A., 1984.** *Flora of the Venezuelan Guayana-I*. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 71(1) : 297–340.
- Tan, H.L., Lim, G., Mey, F.S., Golos, M.R., Wistuba, A., McPherson, S., Robinson, A.S., 2023.** *Nepenthes berbulu* (Nepenthaceae), a pitcher plant from Peninsular Malaysia with remarkably long lid bristles. *Carniv. Pl. Newslett*, 52 : 1543.
- Taylor, P., 1989.** *The genus Utricularia: a taxonomic monograph*, Kew bulletin additional series. Londres : H.M.S.O, 736 p.
- Taylor, P., Souza, V.C., Giuliatti, A.M., Harley, R.M., 2000.** *Philcoxia*: A New Genus of Scrophulariaceae with Three New Species from Eastern Brazil. *Kew Bulletin*, 55 : 155.
- Voigt, D., Gorb, E., Gorb, S., 2009.** Hierarchical organisation of the trap in the protocarnivorous plant *Roridula gorgonias* (Roridulaceae). *Journal of Experimental Biology*, 212 : 3184–3191.
- Yildirim, H., Şenol, S.G., Pirhan, A.F., 2012.** *Pinguicula habillii* (Lentibulariaceae), a new carnivorous species from South-West Anatolia, Turkey. *Phytotaxa*, 64 : 46.
- Ziemmer, B., Taylor, P., Mazrimas, J.A., 1974.** Special project supplement no. 1 – World Carnivorous Plant List. *Carnivorous Plant Newsletter*, 3 (sup. 1) : 1–14.
- POWO (2024)** [en ligne]. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew [consulté le 02 juin 2024]. Disponible sur : <http://www.plantsoftheworldonline.org/>.